

Marco Pradella

Parole della metrologia per i laboratori medici

Mettere ordine nella terminologia

METROLOGY WORDS FOR MEDICAL LABORATORIES

There is a hierarchy for words in measurement, which has VIM at the top. Using VIM as reference, we noted curious phenomena, ambiguities, repetitions, useless synonyms in standard ISO and CEN documents. Timely word-by-word translation into national languages is also needed to promote understanding of meanings and combat the phenomenon of "false friends" and unnecessary "anglisms". At least one standard document in each national language is proposed.

RIASSUNTO

Esiste una gerarchia per le parole della misurazione, che vede il VIM al primo posto. Utilizzando il VIM come riferimento, abbiamo notato fenomeni curiosi, ambiguità, ripetizioni, sinonimi inutili nei documenti standard ISO e CEN. Occorre anche una tempestiva traduzione parola per parola nelle lingue nazionali per favorire la comprensione dei significati e combattere il fenomeno dei "falsi amici" e degli inutili anglismi. Si propone almeno un documento standard in ciascuna lingua nazionale.

Cresce l'interesse per parole, simboli e grafici nelle materie scientifiche, nei laboratori di prova e medici, riversato in diversi documenti ISO.

Si lavora al Vocabolario elettrotecnico internazionale (VEI) anche per l'assistenza sanitaria. Progetti sono avviati dal Gruppo di lavoro congiunto ISO/IEC sul concetto di rischio e sui termini associati, dal Comitato ISO/TC 330 "Superfici con proprietà biocide e antimicrobiche", da ISO/TC 212 (Esami di laboratorio clinico e sistemi diagnostici in vitro).

Il Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM) mira a diffondere la conoscenza scientifica e tecnologica armonizzando a livello mondiale la terminologia fondamentale.

Le misurazioni sono applicate in diverse discipline (dalla fisica alla psicomatria) e diversi settori (dai laboratori ai supermercati), perciò serve la condivisione del vocabolario. Di seguito, alcuni esempi per i laboratori medici, mentre una selezione più ampia e ulteriori dettagli si possono trovare nel riferimento inserito in bibliografia con il materiale supplementare pubblicato in digitale.

PAROLE PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Ci sono parole per le attività di laboratorio che vedono contrasti tra il VIM e documenti ISO, talvolta all'interno degli stessi documenti ISO.

ISO contiene definizioni sia per "misurando" che per "analita". Tuttavia, il VIM3 etichetta "analita" come uso errato in metrologia, mentre il VIM4, meno rigido, ribadisce comunque l'estraneità al Vocabolario metrologico. Se si ritiene di eliminare "analita" ogni occorrenza nei testi può essere sostituita con "quantità", "misurando", "risultato" o "componente", quest'ultimo usato nel "Libro d'oro IUPAC".

Per la parola "esame" (*examination*) VIM assorbe le raccomandazioni ai laboratori di IFCC-IUPAC per i risultati nominali ma non spiega bene cosa accade nei laboratori medici.

ISO 15189 usa "esame" per le attività del laboratorio medico. Il VIM non spiega il motivo, ma è vero che il laboratorio medico non si limita al risultato numerico, ma sviluppa processi pre- e post-esame, fornisce agli utilizzatori istruzioni, interpretazioni, commenti e

consulenze, che avvicinano la prestazione alle attività con proprietà nominali, esattamente come previsto dal VIM4 al punto 6.8. Un risultato numerico accompagnato da valori di riferimento o limiti decisionali è molto vicino a un risultato nominale (accettabile/non accettabile) o, in certi casi, ordinale (basso, alto, molto alto).

La parola "esame" va confrontata con "misurazione (*measurement*)". Seguendo l'indicazione del VIM, le quantità vengono misurate, non "analizzate". Alla luce delle ambiguità emerse nell'uso di parole come prova, esame, metodo e procedura, servirebbe nei documenti ISO per i laboratori medici la definizione di "misurazione", almeno come fase strumentale del processo di "esame".

Diversamente dalle definizioni che troviamo in alcuni documenti ISO, i "fabbricanti" non forniscono un "insieme di operazioni" (esami o prove analitiche), bensì strumenti, consumabili e istruzioni, come definito bene in ISO 22367. "Porzione analitica", "soluzione analitica", "soluzione di prova" e "campione analitico" sono inutili sinonimi di "aliquota". Troviamo "aliquota" nel testo della Guida all'incertezza (GUM), ma non nelle definizioni e nemmeno in VIM. Vediamo forti ambiguità, nei processi pre-esame, tra le parole "prelievo" (*specimen*) e "campione" (*sample*). Gli stessi traduttori italiani del VIM3 notano che "In lingua italiana il termine «campione» ha più significati, e in particolare traduce anche il termine della lingua inglese «sample»." Le parole "*specimen*" e "*sample*" sono

Società Italiana di Patologia Clinica
e Medicina di Laboratorio, Commissione
nazionale Qualità e Accreditamento,
Castelfranco Veneto, TV
labmedico@labmedico.it

"iponimi", ovvero si riferiscono a sottinsiemi di un concetto più generico (materiale, oggetto o evento, sia campionati che misurati) che almeno in inglese costringono i testi a faticose antiestetiche composizioni (ad esempio, "specimen/sample" o "primary sample"). Come soluzione armonica, soprattutto in lingua inglese, nei testi che riguardano la misurazione, la parola "campione" (*sample*) va benissimo, mentre "prelievo" (*specimen*) va meglio collocato nei processi pre-esame.

"Regolazione di un sistema di misura" (*adjustment*) non è consueta nei laboratori, che usano di solito la parola "calibrazione", per intendere le operazioni della descrizione fornita da ISO 15197 ("...l'utente inserisce un numero, inserisce una striscia di codice o un chip..."). Dopo le scelte della traduzio-

ne ufficiale UNI di ISO 17025 e del VIM3, "calibration" è diventata una parola "falso amico" della lingua inglese. La nota nazionale del VIM3 afferma che il termine «calibrazione» non dovrebbe essere usato per designare la "taratura". In realtà, "regolazione" implica l'intervento materiale sullo strumento, mentre "taratura" è stabilire "...una relazione tra i valori ... forniti dagli standard di misura e le indicazioni corrispondenti ...". "Regolazione" è meno ambiguo della traduzione di "adjustment" con la parola assonante "aggiustamento", che scivolerebbe al campo della "manutenzione". Anche "Standard di taratura" mostra ambiguità in inglese e in francese (materiale standard o norma standard) a cui si aggiunge quella della versione italiana (campione di misura), che invade l'ambito dei processi pre-esame,

il prelievo. Per armonizzare si può mantenere la parola "standard", aggiungendo sempre una specifica che lo caratterizzi.

PAROLE PER LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Altri casi di parole per le caratteristiche prestazionali delle procedure di esame vedono differenze tra VIM e documenti ISO e CEN.

"Accuratezza" è usato come "Accuratezza analitica" solo in documenti europei (CEN), mentre nessun documento ISO contiene nelle definizioni "analytical accuracy". Non dev'essere utilizzato per l'esattezza di misura così come "precisione di misura" non deve essere utilizzato per l'accuratezza di misura.

Sistema ProCap
Un nuovo mondo di visualizzazione

- Visualizzazione in tempo reale di un campo di flusso
- Visualizzazione 3D di pressioni e velocità dell'aria
- Veloce da configurare e molto facile da usare

Per una dimostrazione o un preventivo

T: +39 345 7839383
E: info@evomisure.it
www.EvoMisure.it

“Esattezza della misurazione (*measurement trueness*)” viene estesa da ISO 15189 ai risultati nominali, per i quali diventa “concordanza”. Non dev’essere sostituita nell’uso da “accuratezza”, come purtroppo spesso accade. Il VIM4 cancella la precedente idea di esattezza come “qualitativa”, che resta invece in ISO 15189 come “buona o cattiva”.

“Precisione” compare molte volte in ISO 15189 ma, a differenza della parola “esattezza”, non tra le definizioni.

“Incertezza di misurazione (*measurement uncertainty*)” e “Incertezza definitoria (*definitional uncertainty*)” richiedono ulteriore riflessione. “Incertezza” appartiene alle misurazioni e viene stimata dai risultati. Ma anche l’incertezza nell’esame delle proprietà nominali sarebbe un prerequisito fondamentale della metrologia, come afferma il gruppo di Mari sulla rivista *Measurement*. L’esempio del VIM4 per “incertezza definitoria” conduce per i laboratori medici alla “variabilità biologica”, importante per l’interpretazione dei risultati. Tuttavia, includerlo nei glossari può avere una certa utilità concettuale.

“Comparabilità metrologica” ha possibili ambiguità con “compatibilità”, “controllo qualità”, “allineamento”. La definizione del VIM di “compatibilità” si basa sulla taratura (riferibilità), non sul confronto sperimentale. Invece “Compatibilità metrologica” del VIM corrisponde all’approccio CLSI EPO9 e EP31, perché deriva dal confronto a valle tra risultati delle misurazioni, non dalla taratura. ISO 15189 non definisce “compatibilità” né “confrontabilità”, ma usa nel punto 7.3.7.4 la parola “compatibilità” alludendo chiaramente a un concetto che in VIM corrisponde a “compatibilità”. Oltre alle possibili ambiguità con “compatibilità”, ne esistono altre con “controllo qualità” e naturalmente “allineamento”. “Allineamento”, usato spesso nei laboratori, allude impropriamente a un’operazione attiva di taratura, ritaratura, correzione o regolazione.

Per la parola “correzione”, l’ambiguità tra concetto metrologico e quello di gestione della qualità porta a preferire l’espressione estesa e specificata “cor-

rezione dello scostamento sistematico”.

Per il VIM, “errore di misura” non dev’essere confuso con l’errore di produzione o sbaglio. In italiano la vicinanza tra “errore” e “sbaglio” è forse ancor maggiore che in inglese. Per questo la parola preferibile è “scostamento” o “scarto”.

“Prestazioni dell’esame”, non è definita dal VIM, ma usata in alcune voci. Le definizioni in ISO 20184 e 20186, rimandano a ISO 17822-1, che però è stata ritirata, lasciando le norme prive di radice e di giustificazione.

“Proprietà nominali”: il VIM non vuole usare “qualitative”. Ha ragione. L’aggettivo “qualitative” si spalma nell’uso comune su risultati diversi, binari, nominali, persino talvolta ordinali, anche in relazione a “qualità” o “buona qualità”. Si dovrebbe restringere le parole alle scale fondamentali: nominale, ordinale, intervallare e rapporto.

“Quantità ordinale” è intesa dal VIM come diversa dalle proprietà nominali, ma così facendo si presta a equivoci anche grossolani, confondendosi con i numeri delle scale “rapporto”. Servirebbe inserire “quantità ordinale” nelle definizioni ISO, prescrivendo tassativamente di evitare “semiquantitativo”, un termine scivoloso completamente non standard e ingannevole, come già raccomandava SIPMeL.

“Grandezza adimensionale” è definita dal VIM ma poco in ISO, salvo un caso nei documenti informatici. Tuttavia, la definizione dovrebbe essere inserita in ISO per i laboratori, visti i casi d’uso come quello del peso specifico delle urine.

“Grandezza d’influenza”, definita dal VIM, non è consueta nei laboratori, che usano piuttosto la parola “interferenza”. Tuttavia, “interferenza” viene definita in diverse ISO come 15193:2009 e 18113-1:2022 facendo riferimento a “grandezza d’influenza”. Paradossalmente, ISO 18113-1:2022 contiene entrambe le definizioni, identiche.

“Selettività di un sistema di misura” e “Sensibilità di un sistema di misura” avrebbero bisogno di armonizzazione. La raccomandazione del VIM favorisce l’uso di “selettività” invece di “specificità” e di abbandonare l’ag-

gettivo “analitica” (diffuso in ISO) in favore di “sistema di misura”.

“Unità di misura” è poco presente nelle definizioni ISO, ma viene molto usata nei documenti. La definizione di “Unità di misura” va perciò inserita nei documenti sulla gestione del laboratorio, a partire da ISO 15189.

PER UN DOCUMENTO NAZIONALE SULLE PAROLE DEI LABORATORI MEDICI

Non abbiamo ancora un riferimento certo, inattaccabile, per le parole delle scienze della vita e della salute. Anche se una certa gerarchia può essere individuata, al cui vertice sta indubbiamente il VIM. La notevole quantità di fenomeni curiosi, ambiguità, ripetizioni, inutili sinonimi che si rilevano nei documenti standard spinge a lavorare per la loro risoluzione: con l’obiettivo di mantenere coerenza tra un termine e le sue radici, nonché con la concretezza delle attività di laboratorio. Ma serve anche la traduzione puntuale, parola per parola, nelle lingue nazionali, per favorire la comprensione dei significati e combattere il fenomeno dei “falsi amici” e degli inutili anglicismi.

Continuare a produrre glossari specialistici in ogni singola norma è forse una strategia da ripensare. Come raccomanda anche IFCC, è urgente armonizzare i termini per facilitare l’applicazione globale di standard e linee guida. Un vocabolario unico internazionale, a livello ISO, sarebbe forse auspicabile, ma richiederebbe notevoli sforzi di armonizzazione. Invece, almeno a livello nazionale, la versione in lingua ufficiale delle parole importanti, raccolte in un solo documento autorevole, può essere un obiettivo ragionevolmente perseguibile.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

– BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, and OIML. Evaluation of measurement data I Guide to the expression of uncertainty in measurement. Joint Committee for Guides in Metrology, JCGM 100:2008.

– **CEI. Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM). Concetti di base e generali e termini associati.**

– IEC 60050-880:2023. ED1–International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 880: Electrical equipment, electrical systems and software used in healthcare.

– ISO 15189:2022. Medical laboratories – Requirements for quality and competence.

– ISO 17439:2022 Health informatics – Development of terms and definitions for health informatics glossaries.

– ISO 18113-1:2022. In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer (labelling) – Part 1: Terms, definitions, and general requirements. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2022.

– ISO 704:2009. Terminology work – Principles and methods.

– ISO/IEC 2382-1:1993, Information technology – Vocabulary – Part 1: Fundamental terms.

– ISO/IEC Guide 99:2007. International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM).

– ISO/IEC Joint task force on the concept of risk and associated terms. Final report June 2023.

IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the “Gold Book”).

Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). Online version (2019-).

– JCGM 200:2012. International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM). 3rd edition. 2008 version with minor corrections.

– Loh TP, Cooke BR, Markus C, Zakaria R, TranMTC, Ho CS, Greaves RF On behalf of the IFCC Working Group on Method Evaluation Protocols. Method evaluation in the clinical laboratory. Clin Chem Lab Med 2022;61:751-8.

– Mari L, Narduzzi C, Nordin G, Trappmann S. Foundations of uncertainty in evaluation of nominal properties. Measurement 2020;152:1-7.

– Mari L, Narduzzi C. **Verso una nuova edizione del Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM)?** Tutto Misure 2021; XXIII, 1:81-85.

– Nordin G, Dybkaerv R, Forsum U, Fuentes-Arderiu X and Pontet F. Vocabulary on nominal property, examination, and related concepts for clinical laboratory sciences (IFCC-IUPAC Recommendations 2017). Pure and Applied Chemistry 2018; 90:913-935. DOI:10.1515/pac-2011-0613.

– Pradella M. Le parole per i laboratori nel vocabolario internazionale. Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio 2023;19. DOI: 10.23736/S1825-859X.23.00198-6.

– Pradella M. New ISO standards for medical biology laboratories, prescriptions and deviations. Annales de Biologie Clinique. 2022;80(5):451-453. DOI:10.1684/abc.2022.1755.

– Pradella M. Parole in lingua italiana per norme ISO: le raccomandazioni SIPMeL. La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio 2021;17:42-6. DOI:10.23736/S1825-859X.21.00087-6.

– SIPMeL. L5Q15 Raccomandazioni per il glossario nelle nuove norme ISO per i laboratori medici su taratura, “etichette” e controllo di qualità (ISO 17511, ISO 18113 e ISO 15198).

– UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura. Milano, Italia: Ente Nazionale Italiano di Unificazione; 2018.

Marco Pradella è Coordinatore della Commissione Nazionale SIPMeL Qualità e Accreditamento. Componente delle Commissioni tecniche UNI/CT 527 “UNINFO Informatica medica” e UNI/CT 044 “Tecnologie biomediche e diagnostiche”. Già Direttore del Servizio Qualità e prima del Laboratorio ospedaliero nella Azienda sanitaria di Treviso e Docente di Automazione e Informatica per la Biochimica Clinica e Statistica applicata per la Patologia Clinica nell’Università di Padova.

NEWS

DIVENTA UN ESPERTO DI STRESS ANALYSIS

Corsi di estensimetria di primo e secondo livello

A completamento dell’ampia offerta di prodotti e servizi per l’estensimetria, la **Luchsinger srl** organizza corsi rivolti a ingegneri e tecnici coinvolti nelle installazioni, dedicati alla scelta degli estensimetri da applicare e nelle attività di misura. Oltre alla teoria, i corsi prevedono diverse prove pratiche d’installazione. Non manca molto alla prossima sessione dei corsi di estensimetria, in programma dal 16 al 20 ottobre prossimi presso gli uffici di Bergamo della Luchsinger.

Il **corso di primo livello**, della durata di due giorni, fornisce le nozioni teoriche e le conoscenze pratiche per eseguire un’installazione estensimetrica professionale, dalla preparazione della superficie al controllo dell’installazione.

Quello di **secondo livello**, della durata di cinque giorni, comprende i contenuti del primo e fornisce, in aggiunta, le basi per la corretta scelta di estensimetri, adesivi, protettivi, cavi e gli elementi base dei circuiti di misura. Durante il corso di secondo livello vengono anche esaminati gli errori che si commettono

nella misura estensimetrica, le correzioni da effettuare e le diverse configurazioni del ponte di Wheatstone. Inoltre vengono analizzate le opportunità e/o le necessità d’uso delle rosette estensimetriche e le formule per il calcolo delle sollecitazioni massime e minime.

I corsi di estensimetria di Luchsinger preparano e sono validi per l’ammissione agli **esami di certificazione del personale addetto alle prove non distruttive** nel metodo estensimetrico ST (Strain Testing), in conformità con le normative UNI EN ISO 9712:2012. È anche possibile organizzare **corsi presso il cliente**, personalizzabili nei contenuti e nel tipo di installazioni.

CLICCA QUI per approfondire.
RICHIEDI QUI maggiori informazioni.